

БЎЛАЖАК ОФИЦЕРЛАРДА ҲАРБИЙ-КАСБИЙ МОТИВАЦИЯНИ ШАКЛЛАНТИРИШ МАЗМУНИ

Хайдаров Давронбек Халилович

Ўзбекистон Республикаси Қуролли Қучлар ҳарбий хавфсизлик ва давлат
мудофааси факультети магистри

Аннотация: Мазкур мақолада бўлажак офицерларда ҳарбий-касбий мотивацияни шакллантиришнинг педагогик жиҳатлари, ҳарбий-касбий мотивациянинг илмий-назарий жиҳатлари мазмуни ва таҳлили баён этилган. Бўлажак офицерларни ҳарбий-касбий фаолиятга тайёрлаш методологиясининг йўналишлари кўрсатилган.

Калит сўзлар: мотив, касбий мотивация, инновация, эҳтиёж, маҳорат, компетентлик, компонент, субъект, технология, кўрсатма, когнитив, интернал, эмоционал, экстернал, мимика, рефлексив, жест.

Бугунги глобаллашув шароитидаги кенг кўламли ислохотлар ҳар жиҳатдан малакали мутахассисларни тайёрлаш долзарб аҳамият касб этмоқда. Хусусан, ҳарбий таълим-тарбия соҳасида бўлажак офицерларни ҳарбий профессионал даражада тайёрлашда катта ижобий ўзгаришлар рўй бермоқда. Бўлажак офицер кадрларга қўйиладиган талаблар ошиб бормоқда. Ҳозирги давр шароити офицернинг чуқур интеллектуал қобилиятга эга бўлиб, кенг дунёқараш, юксак маданият ва маънавийлиги бўлиши заруратини тақозо этди, шунингдек, билим, малака ва кўникма, шахсий намунаси билан ўрнатилган бўлажак ҳарбий кадрни шакллантиришга қўйиладиган талаблар кучаймоқда. Мазкур муаммони амалга ошириш ва такомиллаштиришда ҳарбий таълим тизими алоҳида ўрин тутади.

Шу боисдан ҳозирги вақтда, ҳарбий профессионал модернизациялашган мазмун асосидаги таълим тизимида ҳар бир бўлажак офицернинг таълим йўналиши бўйича олган назарий билимларини амалиётга жорий этиш ва хизмат

бурчларини бажаришга оид касбий мотивацияни шакллантириш имконини берувчи замонавий инновацион педагогик усулларни самарали қўллаш орқали мақсадга эришиш давр талабига айланди. Аввало, ҳарбий-касбий мотивация бўлажак офицерларда касбий-дидактик билим, кўникма ва малакаларни етарли даражада ўзлаштиришларига туртки беради. Бўлажак офицерларларда касбий мотивацияни шакллантириш орқали шахсий, ижтимоий, иқтисодий ва касбий муносабатларга киришиши, жамиятда ўз ўрнини эгаллаши, дуч келадиган муаммоларнинг ечимини ҳал этиши, энг муҳими ўз соҳаси, касби бўйича рақобатбардош бўлишини таъминлашда муҳим аҳамият касб этади.

Ҳарбий таълим жараёнида инновацион ғояларни яратиш ва самарали тарзда ташкил этиш ҳамда педагогик-психологик изланувчанликни таъминлайди. Офицерларда касбий маҳоратни шаклланиши бевосита мотивларга боғлиқ бўлиб, бунда шахсий сифатлар ва фаолият тузилишига ҳам алоқадор эканлиги намоён бўлади. Бунда инновацион фаолиятга тайёрлаш касбий компетенция, касбий кўникма ва малакаларни ўзлаштириш билан амалга ошади. Н.А.Муслимовнинг фикрича, компетентлик таълими натижасида қуйидагилар таъминланиши керак:

-ўз-ўзини ҳаракатга келтириш манбаи сифатида таълим олишга ички мотивациянинг мавжуд бўлиши;

-яхлит фаолиятни эгаллаш шарти сифатида ўқув фаолияти жараёнида ўз-ўзини ташкиллаштириш қобилияти;

-ҳар бир одамга ўзининг у ёки бу ўқув материални ўзлаштира олиш даражасини аниқлаш имконини берувчи ўз-ўзини дифференциялаш (ўз даражасини аниқлай билиш) қобилияти;

-таълим олувчи томонидан шахсий аҳамиятга эга бўлган натижаларга эришишлик; таълим жараёнининг барча субъектлари орасидаги ўзаро боғланган самарали фаолиятнинг мавжудлиги¹.

¹ Kasbiy Pedagogika. O'quv-uslubiy majmua. 41-54 b.
WWW.HUMOSCIENCE.COM

Юқоридаги мулоҳазалардан келиб чиқиб, бўлажак офицерларда билим, кўникма ва малака ҳар жиҳатдан ҳарбий-касбий мотивациянинг амалиётда, фаолиятда тезкор ва жадал қўллаш олиш компетентлигининг энг асосий компоненти ҳисобланади. Жумладан,

- ўз устида мустақил ишлаш ва фаолиятини доимо таҳлил қилиб, унга нисбатан танқидий муносабатда бўлиш, шахсий малакасини мунтазам ошириб бориш;

- компьютер, ахборот коммуникация технологияларидан фойдаланиш ва ҳарбий фаолиятида қўллаш олиш кўникмаларига эга бўлиш;

- ҳарбий фаолият жараёнини сифатли ташкил этишда ҳарбий таълим босқичи учун самарали замонавий инновацион педагогик ва ахборот технологиялари ҳамда ҳарбий-касбий таълим методларини тўғри танлаш ва қўллаш олиш кўникмасига эга бўлиш;

- чуқур касбий билимдонликка эга бўлиш;

-ўзлаштирилган ижтимоий тажрибаларни қайта ишлаш, изланувчанлик ва ижодкорлик фаолиятларида намоён бўладиган аниқ ифодаланган касбий йўналтирилганлик, билимларни эгаллаш фаоллиги;

- бўлажак офицерларнинг ўз хизмат фаолиятларида учрайдиган ҳар қандай ностандарт вазиятларда мустақил равишда қарор қабул қила олишга, шунингдек, барча воқеа ваҳодисаларини, далилларини таҳлил қила билишга асос яратадиган илмий тафаккурни ривожлантириш;

- танқидий фикр юрита олиш ва амалий фаолиятда юзага келган муаммоли вазиятларни самарали ҳал эта олиш;

- жамият маданиятини ва жаҳон маданиятини эгаллаш, таълим олиш жараёнини англаш, ўзининг жисмоний-руҳий қобилиятларини такомиллаштириш, ўз-ўзини ривожлантириш тадқиқотчилик фаолиятини ривожлантириш каби кенг доирани ўз ичига олган мустақил таълимни ташкил этиш;

- ҳарбий-касбий фаолиятга тайёрлашни индивидуаллаштириш орқали ақлий ва амалий фаолиятида ўзининг индивидуал услубларига эга бўлиш имконини берадиган модернизациялашган мазмун асосидаги профессионал ҳарбий таълимни ташкил этиш.

М.Г.Давлетшин ўқув фаолияти мотивацияси қуйидагича таърифлайди: “Ички манбалар инсоний туғма ёки орттирилган эҳтиёжлари билан белгиланади. Орттирилган эҳтиёжлар фаолликка ундайди ҳамда гностик ва ижтимоий ижобий эҳтиёжлар ҳисобланади. Ташқи манбалар шахснинг ижтимоий шарт-шароитлари билан белгиланади. Турли хил таълимий вазиятлар ва жамиятни шахсдан талаб қиладиган доимий хулқатвори билдиради. Шахсий манбалар, шахснинг кадриятлари системаси установкалари ғояларидир. Бу манбалар ҳар бир шахс фаолиятида у ёки бу даражада мавжуд. Уларнинг барчаси фаолиятга таъсир этиб таълим жараёнининг мотивациясини ташкил этади. Шахснинг ички қониқиши, ўзини тан олиш, муваффақиятларга эришиши билан намоён бўлади”².

Бўлажак офицерларда касбий мотивация шаклланиши натижасида касбий компетенция ҳам ривожланади. Маълумки, мотивлар учун энг муҳим омил қизиқиш ҳисобланади. Қизиқиш диққат, фикр ва хаёлнинг йўналганлиги билан ифодаланади. Бўлажак офицерларда мотивни пайдо қилиб, ундан кейин мақсадни тўғри қўя олишга ўргатиш лозим. Касбий мотивация бевосита шахснинг индивидуал хусусиятлари, қизиқишлари, шахсий истак ва хохишлари негизида пайдо бўлади. Бўлажак офицерларда касбий мотивация турли мотивлар негизида шаклланади.

Фикримизча, ҳарбий-касбий соҳага оид мотивлар сирасига олий ҳарбий таълим соҳаси бўйича билим олишга интилиш, ҳарбий фаолиятда муваффақиятга эришиш йўлларини пухта эгаллаш, юксак ҳарбий маҳорат ва ҳарбий этикага эга бўлиш киради. Мазкур компонентлар ҳарбий-касбий фаолиятни ташкил этишнинг асоси ҳисобланади. Буларнинг барчаси Бўлажак

² Давлетшин М.Г ва бошқ. Ёш даврлари ва педагогик психология. (ўқув методик қўлланма. Т.: 2004 й. 129 б.

офицерларнинг ҳарбий касбга қизиқиши билан боғлиқ бўлиб, ўз олдига қўйган мақсадга эришишда ютуқларни эгаллаш ва касбий фаолиятида самарали хизмат қилишга интилишни таъминлайди. Буларнинг барчаси касбий мотивация компонентларига боғлиқ.

Қуйида бўлажак офицерларда ҳарбий-касбий мотивацияни шакллантириш компонентларини келтириб ўтамиз:

Хулоса қилганда, юқорида келтирилган ҳарбий-касбий мотивацияни шакллантириш компонентлари бўлажак офицерлар фаолиятини ташкил этишга йўналтирилган барча мотивларнинг жамланмаси деб аталиши мумкин. Уларнинг барчаси ўзаро боғлиқ бўлиб, ҳарбий-касбий фаолиятни юритишда бўлажак офицерларни юқори натижаларга эришишларини кафолатлайди.

Ҳарбий-касбий компетенцияни шакллантирувчи мотивлар бўлажак офицерда ҳарбий фаолиятга қизиқиш уйғотади. Фаолият шахсий муносабатга

мақсадли йўналганлик, қизиқиш ва мотивлар таъсирида пайдо бўлади. Офицерларнинг руҳий чидамли, юксак иродали бўлишининг асосий манбалари мақсадли фаолият, жисмоний, психологик, педагогик амалий ўзини намоён этиш, ҳарбий маҳоратини ҳар томонлама пухта эгаллашга эришади. Мотивация компонентлари ҳарбий-касбий тайёргарлик жараёнига интернал ва экстернал мотивлар таъсири ҳамда бўлажак офицерларни касбни пухта эгаллашлари учун ҳаракат қилишлари ҳарбий-касбий фаолиятда ўзини намоён этиши билан характерланади. Бунда шахсий мотивлар муҳим ўрин эгаллайди. Бу эса бўлажак офицерларда ҳарбий-касбий фаолиятида ўз ўрнига эга бўлиш ва ўз-ўзини тарбиялаш, ривожлантиришга ундайди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Давлетшин М.Г ва бошқ. Ёш даврлари ва педагогик психология. (ўқув методик қўлланма. Т.: 2004 й. 129 б.
2. Ильин. Е.П. Мотивация и мотивы. СПб.:Питер, 2011.-512 с.
3. Маркова А.К. Проблемы формирования мотивационной учебной деятельности. М.: Изд-во МГУ, 2016.- 245 с.
4. Нюттен Ж.Р. Мотивация, действие и перспектива будущего.Под ред. Леонтьева Д.А. М.: Смысл, 2004.-608 с.
5. Якобсон П.М.Психология чувств и мотивации. изб психол. Под ред. Борисовой Е.М. М.:Изд-во. Психологии. Воронеж: МОДЭК,1998.- 304 с.